

Kontrollierte Vokabulare, Thesauri, Klassifikationen, Normdaten?

Ein Ordnungs- und Bewertungssystem für wissenschaftliche Vokabulare: Das Register für historische und objektbezogene Vokabulare und Normdaten (R:hovono)

Freytag, Julian

julian.freytag[at]geschichte.uni-halle.de
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt; NFDI4Memory, Deutschland
ORCID: 0009-0002-0622-2184

Liebing, Katja

katja.liebing[at]geschichte.uni-halle.de
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt; NFDI4Memory, Deutschland
ORCID: 0009-0001-1624-6465

Moeller, Katrin

katrin.moeller[at]geschichte.uni-halle.de
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt; NFDI4Memory, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4090-5667

Purschwitz, Anne

anne.purschwitz[at]geschichte.uni-halle.de
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt; NFDI4Memory, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2754-8792

Simons, Olaf

olaf.simons[at]pierre-marteau.com
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt; NFDI4Memory, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9230-4666

Wegener, Marius

marius.wegener[at]bibliothek.uni-halle.de

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt; NFDI4Memory, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9230-4666

Zusammenfassung. Vokabulare und Normdaten gewinnen in der digitalisierten Welt an Bedeutung – im Rahmen der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, Natural Language Processings, aber auch bei Datenkuration, -erschließung, -vernetzung und -analyse. So auch in den historisch arbeitenden Wissenschaften, in denen bereits viele Vokabulare erstellt werden. Damit wird es für Nachnutzende immer wichtiger, Vokabulare aufzufinden, wie auch einen schnellen Eindruck von ihrer Passfähigkeit gewinnen zu können. Dies ist jedoch in vielen Fällen nicht gegeben. Diverse Vokabulare stehen entweder noch nicht zur Verfügung, sind nicht auffindbar oder nicht ausreichend beschrieben. Sie entsprechen damit nicht den FAIR-Prinzipien und können nicht nachgenutzt werden. Das Register R:hovono unterstützt digital vernetzte Forschungsdateninfrastrukturen, indem es einen Überblick über für die historisch arbeitenden Wissenschaften relevante Vokabulare gibt und die verstreut liegenden Informationen zusammenführt. Damit verbunden sollen Terminologien über Vokabulare begrifflich geschärft und mit einem Bewertungssystem kombiniert werden, um Nutzenden einen Eindruck von Qualität und Verwendungsszenarien zu ermöglichen. FactGrid gewährleistet als Wiki-Base Instanz sowohl die selbständige Eintragung als auch Abfrage der jeweiligen Vokabulare. Durch eine Webseite sind zudem niedrigschwellige Möglichkeiten der Suche, Filterung und Ausgabe des Registers gegeben.

1. Problemstellung

Die Bedeutung von Vokabularen und Normdaten hat sich in der digitalisierten Welt intensiv gewandelt. Sie besitzen wesentliche Funktionen bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz und NLP (Ehrmann et al. 2024) aber auch bei der Datenkuration, -erschließung, -vernetzung und letztlich bei der Datenanalyse. Gleichzeitig wächst die terminologische Unübersichtlichkeit. Es ist nicht immer klar, was genau unter kontrollierten Vokabularen, Thesauri oder Ontologien zu verstehen ist, wo Schwerpunkte, Zielsetzungen oder Nutzungsoptionen liegen.

In vielen Forschungs-, Sammlungs- und Erschließungsprojekten historisch arbeitender Disziplinen werden direkt oder indirekt kontrollierte Vokabulare, Thesauri, Klassifikationen oder Normdaten erstellt. Für Nachnutzende wird es so immer wichtiger, einen schnellen Eindruck von Vokabularen zu gewinnen und sich über die Einsatzmöglichkeiten zu informieren. Besonders in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen wurden (heute abgeschlossene und in Büchern publizierte) Kategoriensysteme

und Taxonomien mit viel Aufwand entwickelt, stehen momentan aber noch nicht als LOD oder in anderen offenen Formaten zur Verfügung. Andere Projekte verfügen nicht über die Ressourcen, um in der Forschung entstandene Vokabulare einer größeren Community zur Verfügung zu stellen. Erarbeitete Vokabulare sind somit schwer aufzufinden oder können wegen mangelnder Offenheit nicht gemäß der FAIR-Prinzipien nachgenutzt werden. Gleichzeitig fehlen zentrale Informationen über Nachnutzungsmöglichkeiten. Die Arbeitsgruppe Data Connectivity des Konsortiums NFDI4Memory hat darum ein Datenmodell entwickelt, mit dem die Erfassung kontrollierter Vokabulare und Normdaten der historisch arbeitenden Disziplinen geleistet wird.

2. Vorgehen

Zur Erstellung unseres Registers war es essentiell, die spezifischen Bedarfe der Community zu ermitteln. Diese wurden in der Antragsphase von NFDI4Memory schon im Rahmen der Problem-Stories miteinbezogen, außerdem führten wir eine Umfrage bezüglich Arbeitsweisen, Erstellungsprinzipien und Nutzungsmöglichkeiten von Vokabularen sowie Tiefeninterviews mit den Participants durch. Die daraus ermittelten Bedarfe verwiesen in der Breite auf die Schaffung einer hohen Datenqualität und gezielten Datenkuration, Beratung und Wissenstransferleistungen. Zum Teil wurden auch Dienstleistungen zur GND gewünscht, sowie einige technische Services und LOD-Angebote.

R:hovono greift diese Bedarfe auf. Ziel ist es, nachgewiesene Vokabulare durch das Register für die Community sichtbar und besser zugänglich zu machen. Mithilfe der in Entstehung begriffenen GND-Agentur des Konsortiums NFDI4Memory für Geschichtswissenschaft, Normdaten und Datenkuration am Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt, soll eine weitere Typisierung und Klassifikation der Vokabulare erfolgen, um Interessierten einen Überblick über Möglichkeiten der Nachnutzung und Qualitätsstandards zu erleichtern.

Aufgrund der Zielsetzung, bessere Bewertungs- und Einschätzungskriterien für Vokabulare zu schaffen, wurde in Bezug auf BARTOC und die LIDER-Projekte ein deutlich erweitertes Spektrum an Informationen erhoben, das frei nachnutzbar veröffentlicht wird. Dieses zielt vor allem auf eine genauere Übersicht zu den verwendeten und hinterlegten Quelldaten, Zeitstempeln, inhaltlichen Ausrichtungen und Crosskonkordanzen mit anderen Vokabularen. Einen zweiten wichtigen Bereich repräsentieren die Formen der Zugänglichkeit und Lizenzen der Weiterverarbeitung der Vokabulare selbst. Im Wesentlichen folgt der Aufbau des Registers den Schwerpunktbereichen Kopfdaten/Metadaten,

Zugänglichkeit/Lizenzen, Crosskonkordanzen, Bereitstellung der Daten, Ausblick und optionale Angaben. (Freytag et al. 2024b)

3. Erfassungsprozess und Ausgabe

Zur Adressierung unterschiedlicher Usergruppen erfolgt die Abfrage der Daten sowohl über eine strukturierte Eingabemaske in LimeSurvey als auch über den direkten Eintrag in der Wikibase-Instanz FactGrid. Daten werden über FactGrid gehostet und ausgeliefert. Dies ermöglicht letztlich die Nutzung vielfältiger und komplexer Abfragen über RDF und SPARQL sowie die Bereitstellung in zahlreichen Datenformaten.

Um eine möglichst barrierearme Eintragungsmöglichkeit zu gewährleisten, haben wir ein Codebuch veröffentlicht (Freytag et al. 2024a). Außerdem bieten wir an, die Eintragung gemeinsam mit den Datengeber:innen online durchzuführen. Eine Dokumentation soll unser Register und seine Ziele für die Community nachvollziehbar darstellen. (Freytag et al. 2024b)

FactGrid wird sowohl als Repository für Metadaten, als auch als Hintergrundressource für das Interface genutzt, durch Abfragen können herunterladbare Datenpakete erzeugt werden (csv, tsv, json (CC0 - Lizenz)). Neben den Metadaten zu den Vokabularen, können auch die kompletten Vokabulare in FactGrid integriert werden, was auch die Nutzung für Reconceiling oder Erschließung der Forschungsdaten ermöglicht. Die Projekte können die Kuratierung ihrer Vokabulare selbständig übernehmen. Wir fokussieren uns als Redaktion auf Beratung, Optimierung von Prozessen und Qualitätssicherung in FactGrid. Für die gewonnenen Daten haben wir bereits in einem Workingpaper Relevanz- und Qualitätskriterien sowie ein Empfehlungssystem entwickelt. Dieses bildet eine Diskussionsgrundlage zur Entwicklung von Leitlinien und Empfehlungen für kontrollierte Vokabulare und Normdaten. (Moeller und Purschwitz 2025) Zugunsten einer breiten Nutzung und Recherchemöglichkeit, werden die Metadaten von R:hovono auf einer separaten Webseite strukturiert und durchsuchbar ausgegeben. (Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt 2025)

4. Fazit

R:hovono soll in Zukunft digital vernetzte Forschungsdateninfrastrukturen dadurch unterstützen, dass es einen Überblick über möglichst viele einschlägige Vokabulare bietet, die relevant für die historisch arbeitende Community sind und die verstreut vorliegenden Informationen zusammenführt. Mit dem Register verbunden ist eine begriffliche Schärfung

von Terminologien über Vokabulare, kombiniert mit einem Bewertungssystem, das Nutzer:innen einen Eindruck von der Qualität und von Verwendungsszenarien verschaffen kann. In diesem Sinne soll hier für die spezifische Community der historisch arbeitenden Disziplinen ein Arbeitsinstrument geschaffen werden, das zugleich Daten an übergreifende Register mit stark reduzierter Informationsbreite liefert und diese ergänzt. (Cimiano et al. 2020)

Der Vortrag soll einen Überblick zu den methodischen Überlegungen geben und die Mechanismen der Qualitätssicherung und "Bewertung" diskutieren.

Bibliografie

- Chiarcos, Christian, John McCrae, and Philipp Cimiano. 2013. "Towards Open Data for Linguistics: Lexical Linked Data." In *New Trends of Research in Ontologies and Lexical Resources: Ideas, Projects, Systems*. Edited by Alessandro Oltramari, 7–25. SpringerLink Bücher: Springer. Accessed July 24, 2024. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-31782-8>.
- Cimiano, Philipp, Christian Chiarcos, John P. McCrae, and Jorge Gracia. 2020. *Linguistic Linked Data: Representation, Generation and Applications*. Springer. Accessed July 15, 2025. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30225-2>.
- Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt. "R:hovono: ein Service von NFDI4Memory." Last modified April 29, 2025, <https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/>.
- Ehrmann, Maud, Ahmed Hamdi, Elvys Linhares Pontes, Matteo Romanello, and Antoine Doucet. 2023. "Named Entity Recognition and Classification in Historical Documents: A Survey." *ACM Computing Surveys* 56, no. 2 (2024): 1–47. Accessed April 29, 2025. <https://doi.org/10.1145/3604931>.
- Freytag, Julian, Katja Liebing, Katrin Moeller, Anne Purschwitz, Olaf Simons, and Marius Wegener. 2024a. Dokumentation zum Register historischer und objektorientierter Normdaten und Vokabulare (R:hovono). Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt. 1.0. Accessed July 24, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11033367>.

- Freytag, Julian, Katja Liebing, Katrin Moeller, Anne Purschwitz, Olaf Simons, and Marius Wegener. 2024b. Codebuch Zur LimeSurvey-Umfrage und FactGrid-Eintragung für das Register historischer und objektbezogener Vokabulare und Normdaten (R:hovono). Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt. Accessed April 29, 2025, <https://zenodo.org/records/11031743>.
- Mayr, Philipp. 2006. "Thesauri, Klassifikationen & Co - die Renaissance der kontrollierten Vokabulare?" In *Vom Wandel der Wissensorganisation im Informationszeitalter*, 151–70. Bock + Herchen. Accessed July 24, 2024. DOI: 10.18452/2328.
- Moeller, Katrin and Anne Purschwitz. 2025. Kontrollierte Vokabulare und Normdaten der historisch arbeitenden Disziplinen. Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt. Accessed July 15, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15745568>
- Oltramari, Alessandro, ed. 2013. *New Trends of Research in Ontologies and Lexical Resources: Ideas, Projects, Systems*. SpringerLink Bücher: Springer.
- Zeng, Marcia Lei. 2005. "Construction of Controlled Vocabularies: A Primer." Kapitel 1-4. Accessed April 29, 2025. <https://marci-azeng.metadataaetc.org/Z3919/>.